

**THE USE OF THE WORKS OF EASTERN SCHOLARS IN THE
FORMATION OF STUDENTS' MORAL CULTURE IN THE MODERN
EDUCATION SYSTEM**

**Teacher of the Termez State Pedagogical Institute
Ergasheva Dilnoza**

Abstract: In this article, these works serve to form the moral culture of students in the modern education system, because they teach young people not only to acquire knowledge, but also to understand and apply moral and ethnic norms that benefit their society. Also, the values of knowledge and education shown in the works of Eastern scholars are still useful for students today in self-development, social responsibility and raising humanity.

Keywords: Eastern scholars, moral culture, science, moral values, modern education system, student, human virtue.

Аннотация: В статье утверждается, что в современной системе образования данные произведения служат формированию нравственной культуры учащихся, поскольку учат молодых людей не только приобретать знания, но и понимать и применять моральные и этнические нормы, приносящие пользу их обществу. Кроме того, ценности знания и образования, выраженные в трудах восточных ученых, по-прежнему полезны для студентов сегодня в саморазвитии, социальной ответственности и повышении гуманности.

Ключевые слова: востоковеды, нравственная культура, наука, нравственные ценности, современная система образования, студент, человеческая добродетель.

**SHARQ ALLOMALARINING ASARLARI ZAMONAVIY TA'LIM
TIZIMIDA TALABALARNING AXLOQIY MADANIYATINI**

SHAKLLANTIRISHDA QO'LLANILISHI**Termiz Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchisi****Ergasheva Dilnoza**

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida bu asarlar talabalarning axloqiy madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi, chunki ular yoshlarga faqat ilm olishni emas, balki o'z jamiyatiga foyda keltiradigan axloqiy va etnik me'yorlarni tushunish va hayotga tatbiq etishni ham o'rgatadi. Shuningdek, Sharq allomalari asarlarida ko'rsatilgan bilim va tarbiya qadriyatlarini, hozirgi kunda ham talabalar uchun o'z-o'zini rivojlantirish, ijtimoiy mas'uliyat va insoniylikni yuksaltirishda foydalidir.

Kalit So'zlar: sharq allomalari, axloqiy madaniyat, ilm-fan, axloqiy qadriyatlar, zamonaviy ta'lim tizim, talaba, insoniy fazilat.

Annotation: This article discusses how the works of Eastern scholars contribute to shaping the ethical culture of students in the modern education system. These works teach young people not only to acquire knowledge but also to understand and apply ethical and moral norms that benefit their society. Furthermore, the knowledge and educational values presented in the works of Eastern scholars are still valuable today for students in developing self-improvement, social responsibility, and promoting humanity.

Keywords: Eastern scholars, ethical culture, science, ethical values, modern education system, student, human virtues.

Respublikamiz mustaqillikka erishgach ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish uchun bir qancha yangi asoslar yuzaga keldi. Jumladan "Ta'lim to'g'risidagi" Qonunning yangilanishi ta'limni tubdan isloh etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi malakali kadrlar tayyorlash imkoniyatini beradi.

Tarbiya tushunchasi millat tarixi va jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida turlicha mohiyatga ega bo'lib, har xil tarzda izohlanib kelindi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, tarbiyani izohlashda yangi sog‘lom pedagogik tafakkurga tayangan holda yondashuv qaror topa boshladi. Endilikda tarbiyaning irsiy-biologik jihatlari va milliyligiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Milliy tarbiya xalq nomi va uning tarixi chambarchas bog‘liqdir. Buning uchun xalq pedagogikasi boyliklari, allomalarning pedagogik qarashlari tizimli sinchkovlik bilan o‘rganilmoqda. Tarbiya jarayonini amalga oshirishda ijtimoiy tarbiya alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki tarbiya jarayoni ijtimoiy xarakterga ega bo‘ladi. Ijtimoiy tarbiya bolada ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan fazilatlarni rivojlantirish jarayonidir. Tarixdan ko‘pgina allomalarimiz tarbiyaga katta ahamiyat berib jamiyatning asosiy vazifalaridan deb bilishgan. “Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir” A. Avloniyning ushbu so‘zlaridan ham tarbiya naqadar muhim ijtimoiy jarayon ekanligini bilib olishimiz mumkin. Markaziy Osiyo allomalarining ta‘lim-tarbiyaga oid qarashlarida ma‘naviy qadriyatlarga bo‘lgan e‘tibor asosiy o‘rinda turadiki, bu bevosita inson kamolotini shakllantirishga omil bo‘la oladigan hodisadir.

Sharq Renessansi deb nom olgan IX-XV asr Markaziy Osiyo ma‘naviy madaniyatining eng yuksaklikka ko‘tarilgan, boy davri bo‘lib, bu davrda ilm-fanning ikki yo‘nalishi (birinchisi) inson uchun tabiiy fanlardirki, u aql ko‘zi bilan egallanadi, (ikkinchisi) bu fanlar inson tomonidan (boshqa) kishilardan taqlid qilib o‘rganiladi, ular asosida shariat qonunlari yotadi. Bu fanlarning asosini Qur’onda va Sunnada bo‘lga Alloh va uning elchisining oldindan belgilab bergan yo‘l-yo‘riqlari tashkil etadi. Bu davrda Sharq madaniyatini umuminsoniy qadriyat darajasiga ko‘tarish markazi “Ma‘mun akademiyasi” (IX asr, Bag‘dod, ”Baytul hikma”) tashkil etildi. Akademiya ilmiy ijodkorlari faoliyatida Yaqin va O‘rta Sharq xalqlari moddiy va ma‘naviy madaniyatining qo‘shilishi asnosida hozirgi Markaziy Osiyo madaniyatining maxsus bir-biridan ajratilmagan ko‘p qirrali qorishiq turi vujudga keldi. Bunday ko‘p qirrali ilmiy qadriyatlarning madonga kelishida vatandoshlarimiz Sharq mutafakkirlarining ma‘naviy madaniyat sohasiga

qo‘shgan ulushlari nihoyatda boy bo‘lib, mazmunan qadriyatlarning barcha yo‘nalishlarini qamrab olganligi bilan xarakterlanadi.

Forobiy pedagogik qarashlarini, ta‘lim-tarbiya haqidagi ta‘limotini o‘rganishda inson xislatlari to‘g‘risidagi falsafiy fikrlari nihoyat muhim ahamiyat kasb etadi. Forobiy o‘zining falsafiy qarashlarida odamning tuzilishini, ruhiyatini, madaniy va ma‘naviy olamini o‘rganishga ahamiyat beradi. Uning ta‘limotida, inson barcha boshqa jismlarda bo‘lmagan qobiliyat va kuchga, ruhiy quvvatga, aql va so‘zlash qobiliyatiga egaligi bu kuch uni tabiatdagi boshqa jismlardan ajratib turishi va uning ustidan hokim bo‘lish imkoniyatini berganligi namoyon bo‘ladi.

Abu Rayhon Beruniy bilim umuminsoniy qadriyatlarni o‘rganishning kaliti ekanligini alohida ta‘kidlaydi. Ilm-ma‘rifatli odam jamiyat taqdiri, insonlar taqdiri uchun kurashuvchan, barcha yomonliklardan uzoqdir. ”Ilmning foydasi ochko‘zlik bilan oltin-kumush to‘plash uchun bo‘lmay, balki u orqali inson uchun zarur narsalarga ega bo‘lishdir” Umuman, Abu Rayhon Beruniy ilm-fanning buyuk homiysi va muxlisi sifatida mamlakatning obodonchiligi ilm-fanning gullashida, odamning baxti esa uning bilim va ma‘rifatida deb bildi. Yaratgan asarlarida u ta‘lim-tarbiyaga doir she‘r va hikmatlardan misollar keltirib, ular orqali har bir inson o‘z qalbining farmoyishiga ko‘ra xayr-ezgulikka intilishi, sun‘iy obro‘, shuhrat qozonish uchun muruvvat va sharofat ko‘rsatmasligi kerakligini ta‘kidlaydi.

Yusuf Xos Hojib ta‘lim va tarbiyaning uzviy bog‘liq holda bo‘lishini tavsiya etadi, o‘g‘il bolalarning bir necha san‘at turlarini va hunarlarni tugal o‘rganmog‘i lozimligini ta‘kidlaydi. Bu, ularning kelajak hayotlari, jamiyat rivoji uchun zarurligini aytadi.

Pedagogikaning fan sifatida shakllanishi yosh avlodni hayotga tayyorlash, ular tarbiyasini samarali amalga oshirish ehtiyojidan kelib chiqadi. Bu ehtiyoj tarbiya borasida orttirilgan tajribalar to‘plangandan keyin o‘sha tajribalarni umumlashtirish, yoshlar tarbiyasi haqida qonun-qoidalarni ishlab chiqish zaruratini

taqozo etadi. Avvalo pedagogikaning nazariy kurtaklari falsafa negizida paydo bo‘ladi. Ta’lim-tarbiya masalalari hamisha mutafakkir, yozuvchi, olimlar xayolini band qilib kelgan. Ular o‘zlarini bola tarbiyasi, ularni barkamol inson qilib tarbiyalash haqidagi yorqin mulohazalari bilan pedagogik fikrlar ravnaqiga ulush qo‘shganlar. Masalan: Nizomulmulkning “Siyosatnoma”, Nosir Xisravning “Saodatnoma”, Ahmad Yugnakiyning “Hibatul-Haqoyiq”, Alisher Navoiyning “Mahbub - ul qulub”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarlari bevosita odob, axloqqa daxldordir.

XXI asrda ta’lim tizimi global miqyosda tez rivojlanib borayotgan zamonaviy bir jarayon sifatida, nafaqat bilim va ma'lumotlarni berish, balki shaxsiy axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas'uliyat, va insoniy fazilatlarni shakllantirishga ham katta e'tibor qaratiladi. Bu jarayonda Sharq allomalarining asarlari ham o'zining ulkan o'rnini egallaydi. Sharq allomalari, ularning ilmiy va falsafiy qarashlari zamonaviy ta'limda talabalarning axloqiy madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Sharq allomalarining asarlarida insoniyatning ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy jihatlariga oid nazariyalar keng o'rganilgan va ular bugungi kunda ta'lim tizimiga amaliy qo'llanma sifatida tatbiq etilishi mumkin. Sharq allomalari tarixan o'z asarlarida axloq, adolat, mehr-shafqat, halollik, sabr-toqat kabi asosiy insoniy fazilatlar haqida ko'plab hikmatlar yaratganlar. Misol uchun, Abu Hamid al-G'azzoliy, Ibn Sino, Al-Farobiy va boshqa ko'plab olimlarning asarlari o'z davrlarida axloqiy madaniyatni shakllantirishda asosiy vosita bo'lgan. Ularning fikrlari, talabalarga faqat ilm berish emas, balki ularni axloqiy jihatdan yetuk, odobli va ijtimoiy mas'uliyatli shaxslar sifatida tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi. Abu Hamid al-G'azzoliy "Ihyo ulum al-din" (Din ilmlarini tiklash) asarida, axloqiy tarbiyani inson hayotining eng muhim jihati sifatida ko'rib chiqadi. U, shuningdek, ilm va axloqning o'zaro bog'liqligini ta'kidlab, ilimli insonni faqat bilimga ega bo'lish emas, balki uning amaliyotda adolatli, saxovatli va vijdonli

bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Bunday qarashlar, zamonaviy talabalarning shaxsiy axloqiy madaniyatini shakllantirishda o'z o'rnini topishi mumkin.

Sharq allomalari asarlarining ta'lim tizimidagi roli

Zamonaviy ta'lim tizimida axloqiy madaniyatni shakllantirishda Sharq allomalarining asarlaridan foydalanish, talabalarga nafaqat ilm berish, balki ularni ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan ham to'liq rivojlantirishga yordam beradi. Sharq allomalari asarlarida ta'limning maqsadi, avvalo, insonni mukammal qilib tarbiyalashdir. Ular ta'limni faqat mantiqiy va ilmiy ma'lumotlarni o'zlashtirish deb emas, balki axloqiy fazilatlarni rivojlantirish deb ham tushunishgan. Misol uchun, Al-Farobiy "Fazilali shahar" asarida axloqiy fazilatlar va ijtimoiy mas'uliyatni ta'kidlagan. U, jamiyatda yashovchi insonlarning o'zaro munosabatlarida adolat, sabr-toqat va samimiyatni qo'llash zarurligini ko'rsatgan. Uning fikrlariga ko'ra, axloqiy fazilatlar jamiyatda tinchlik va farovonlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, talabalarga axloqiy va ijtimoiy mas'uliyatni singdirishda Al-Farobiyning g'oyalari juda foydalidir. O'tmish allomalarining pedagogik fikr va g'oyalarini bilish va yuqori baholashgina emas, balki ulami ijodiy qo'llay olish ko'nikma va malakalarini egallash zarurligi ham uqtiriladi. Yakuniy mashg'ulotda

mavzuga doir konferensiya darsi o'tkazish ham mumkin. Konferensiya darsini "Hozirgi zamon talaba-yoshlarining ma'naviy sifatleri: u qanday bo'lishi kerak" mavzusida o'tkazish maqsadga muvofiq. Konferensiyaga tayyorlanishda, albatta, Sharq mutafakkirlarining talabalar ma'naviy sifatlerini tarbiyalashga xizmat qiladigan fikr va g'oyalari bilan birga hozirgi davrda yoshlar egallashi zarur bo'lgan xislatlar uyg'unlashadi.

Sharq allomalari va axloqiy madaniyatning zamonaviy ta'lim tizimidagi qo'llanilishi.

Zamonaviy ta'lim tizimida axloqiy madaniyatni shakllantirishda Sharq allomalarining asarlarini qo'llash nafaqat axloqiy qadriyatlarni o'rgatish, balki talabalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Bugungi kunda, axloqiy

madaniyatni shakllantirishda quyidagi yo'nalishlarni kiritish mumkin:

Etika va axloqiy ta'lim: Sharq allomalari asarlarida keltirilgan etika va axloqiy normalarni o'rganish, talabalarga o'z hayotida adolat, sabr-toqat, mehr-muhabbat va to'g'ri qarorlar qabul qilishni o'rgatadi.

Shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatni o'rgatish: Talabalarga ijtimoiy mas'uliyat, xalq va jamiyat oldidagi majburiyatlarni tushuntirish, ularni nafaqat ilm, balki ma'naviy jihatdan ham to'laqonli insonlar sifatida tarbiyalash zarur.

Ruhiy va ma'naviy o'sish: Sharq allomalari insonning ichki dunyosini rivojlantirishga katta e'tibor berishgan. Ularning asarlarida ruhiy va ma'naviy o'sishning ahamiyati, dunyoqarashni kengaytirish va insonni yaxshilash borasidagi g'oyalar zamonaviy ta'limda talabalarning shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xalqaro hamkorlik va tushunish: Sharq allomalari o'z asarlarida boshqa xalqlar, madaniyatlar va dinlar bilan murosa va hurmat asosida yashashni ta'kidlaganlar. Bu g'oyalar bugungi global ta'lim tizimida, talabalarning xalqaro hamkorlikka tayyorligini oshirishda foydalidir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sharq allomalarining asarlari zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning axloqiy madaniyatini shakllantirishda juda katta ahamiyatga ega. Ular o'z asarlarida insonning axloqiy va ma'naviy tarbiyasini eng yuqori qadriyat sifatida ko'rsatganlar va bu g'oyalar bugungi kunda talabalarga axloqiy fazilatlar, ijtimoiy mas'uliyat va ma'naviy o'sish yo'lida yo'nalish berishga xizmat qiladi. Sharq allomalari ta'lim tizimiga kiritilganida, bu nafaqat ilmiy, balki axloqiy rivojlanishga ham katta hissa qo'shadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.Mirziyoyev – “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Toshkent, “O‘zbekiston” – 2017. 157-158-betlar
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “Respublika iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish

mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4300 –son qarori.

3. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shaxri” Toshkent xalq merosi Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti
4. Yusupova.P Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. T. O‘qituvchi 1993y
5. G.B. Saidnazarova TARBIYA FANINI O‘QITISH METODIKASI 2024 y
6. Egasheva D.M. Mkatbgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda o'yin va o'yinchoqlarning o'rni. 2022y
7. Ergasheva, D. (2025). IMPROVEMENT ON THE BASIS OF THE DEVELOPMENT OF MORAL CULTURE IN STUDENTS THROUGH EDUCATIONAL WORKS OF EASTERN ALLOMAS. Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal, 2(2), 47-55.
8. Ergasheva, D. M. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA MILLIY URF ODATLARNI SHAKLLANTIRISHDA МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTLARINING O’RNI. Экономика и социум, (10-2 (125)), 147-149.
9. Ergasheva, D. M. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA MILLIY URF ODATLARNI SHAKLLANTIRISHDA МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTLARINING O’RNI. Экономика и социум, (10-2 (125)), 147-149.